

Apresentação de Seis Casos de Hiperprolactinemia Tratados com Medicamentos Homeopáticos

Malcum, S.C.¹

Summary

The Hiperprolactinemy is a gynecological and endocrinological disorder usually treated by Allopathy (Bromocriptine). This article intends to awake the physicians that Homeopathy can be also a great choice in the treatment of this pathology. Homeopathy is very effective in this case. Add to that, Homeopathy is free of the collateral effects produced by Bromocriptine and has a lower price than this one. The six patients here described have been totally cured (100% cured).

A Prolactina (PRL) é um hormônio secretado pelas células acidófilas da hipófise anterior e sua função é determinar a produção de leite pela células epiteliais alveolares da mama. A Prolactina tem também uma ação anti-gonadotrópica. A secreção de Prolactina é inibida pela Dopamina hipotalâmica, a qual corresponde ao Fator Inibidor da PRL (PIF) conhecido antigamente.

Sua hipersecreção fora da gravidez pode ser devida a diversos fármacos (ex.: reserpina, sulpiride, metoclopramida, alfa-metildopa, verapamil, etc.) ou a fatores patológicos. Entre estes estão: hipotireoidismo (o THR é um potente liberador de PRL), lesões hipotalâmicas neoplásicas, degenerativas, granulomatosas, vasculares ou infecciosas (diminuem a

Dopamina e passa a faltar sua ação inibitória sobre a PRL), interrupção da conexão hipotálamo-hipofise (p. ex. por tumores cerebrais), alterações hipofisárias (incluindo os prolactinomas, isto é, microadenomas e macroadenomas), insuficiência renal crônica (diminuição da depuração renal de PRL), hiperprolactinemia idiopática.

Seus principais sintomas são: galactorréia, irregularidade menstrual, amenorréia, anovulação, hipoestrogenismo, osteoporose, cefaléia e outros sinais neurológicos de compressão de órgãos adjacentes (alteração de campo visual), disfunção oculomotora, diplopia e dor facial.

A Hiperprolactinemia é detectada pela dosagem do hormônio no sangue (por Radioimunoensaio) e pode ser complementada pela Radiologia na busca de tumores.

O tratamento da Hiperprolactinemia farmacológica consiste em suspender o medicamento (vide Organon § 7). Nos casos de adenomas, o tratamento pode ser radioterápico, cirúrgico, medicamentoso ou combinado.

A Bromocriptina tem sido usada largamente na Hiperprolactinemia, pois exerce efeito direto sobre a hipófise, competindo com a Dopamina nos receptores hipofisários lactotróficos e inibindo a liberação de PRL não somente a nível destes, mas também a nível do neurônio tuberoinfundibular do hipotálamo. Sua dose preconizada é de 5 a 10 mg em 3 ou mais tomadas durante as refeições (comprimidos de 2,5 mg) e seu aumento deve ser progressivo, 2,5 mg a cada 2 a 4 dias, até que os níveis séricos se normalizem. Seus efeitos colaterais incluem: náuseas, vômitos, hipotensão postural, cefaléia e congestão nasal.

Entretanto, igualmente a Homeopatia é uma alternativa eficaz de tratamento.

¹ Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela AMB e pela FEBRASGO.

Médica Homeopata pelo CEPAN - Centro de Estudos, Pesquisa e Aperfeiçoamento em Homeopatia - Porto Alegre.

Rua 24 de Outubro, nº 838/709 - Moinhos de Vento - Porto Alegre - RS - Brasil - CEP.: 90510-000 - Tel.: (051) 346-7422

Objetivo

A partir da descrição de seis casos de nossa clínica privada, pretendemos demonstrar a eficácia do tratamento homeopático nos casos de Hiperprolactinemia.

Material e Métodos

Após diagnóstico feito por dosagem sanguínea de Prolactina e resultados radiográficos normais, selecionamos seis pacientes para serem tratadas por medicamento homeopático. Tomamos como sintoma-diretor a galactorréia mesmo que não fosse ainda presente, pois trata-se do principal sintoma do distúrbio, e selecionamos outros sintomas significativos, para determinarmos a Totalidade Sintomática Característica. Usamos como sintoma-diretor, na repertorização, a rubrica CHEST, Milk, non-pregnant women (837-II).

Cada caso foi acompanhado periodicamente por novas dosagens hormonais.

Resultados

1º Caso: G.R.D., 47 anos

20/03/96: Galactorréia bilateral há cerca de 3 meses. Nega medicação.

DUM=14/03/96 (4 dias de fluxo normal).

04/04/96: Em 21/03/96, Prolactina 34,2.

- *Phosphorus 30 CH* (15 dias, à noite).
- *Urtica urens 12 CH* (15 dias, pela manhã).

21/05/96: Iniciou homeopatia em 08/04/96 e não parou até hoje.

Em 13/05/96, RX sela túrcica normal.

Em 16/05/96, Prolactina 6,1.

Cessou galactorréia. Mais calma e mais auto-confiante.

- Alta do tratamento.

2º Caso: M.H.R.M., 53 anos

15/02/96: DUM= 08/02/95 (6 dias de fluxo normal).

Trouxe exames hormonais e bioquímicos para avaliação geral.

Em 15/02/96: FSH 91 (extraovular 0-20 / pico ovul. 15-50 / pós-men. 40-250) - LH 44 (extraovular 0-25 / pico ovul. 20-120 / pós-men. 30-200).

Progesterona 1,2 (f. fol. 0,1-1,5 / f.lútea 2,5-28,5 / pós-men. 0-0,2).

Estradiol 13 (f.fol. - 12d.: 10-50 / f.fol. - 4d.: 60-200 / pico ovul. 120 a 375 / f.lútea + 6d.:60-260/f.lútea + 12d.: 15-115 / pós-men.<15) - Prolactina 35.

- *Arsenicum album 6 CH* (2 vezes/dia 15 dias)
- *Sepia 6 CH* (idem)
- Tomar 15 dias, parar 15 dias e repetir.

23/04/96: Em 26/02/96, RX de sela túrcica normal.

Em 16/04/96: Prolactina 9,1

Cessaram cãimbras, diminuíram os medos e as artralguas (em 30%). Persiste queda de cabelos.

- *Arsenicum album 12 CH* (1vez/dia 15 dias)
- *Sepia 12 CH* (1vez/dia 15 dias)
- Tomar 15 dias, parar 15 dias e repetir.

25/06/96: Em 17/06/96, Prolactina 10,0

Cessou queda de cabelos, diminuíram artralguas (em 90 %) e o medo de tempestade (em 60%).

- *Arsenicum album 15 CH* (1vez/dia 15 dias)
- *Sepia 15 CH* (1vez/dia 15 dias)
- Tomar 15 dias, parar 15 dias e repetir.

3º Caso: E.A.B., 41 anos

16/10/96: Em 12/09/96, Prolactina 37,5

- *Pulsatilla 20 CH* (2 vezes/dia 15 dias)
- *Lycopodium 20 CH* (2 vezes/dia 15 dias)
- Após, *Arsenicum album 20 CH* (2 vezes / dia 15 dias)

05/02/97: Não teve herpes, cessou gosto ruim na boca pela manhã.

Memória melhorou e cessou timidez.

Em 01/11/96, Prolactina 23,4 (após *Pulsatilla e Lycopodium*)

Em 18/11/96, Prolactina 27,7 (após *Arsenicum album*)

· *Phosphorus 20 CH* (1 vez/dia 15 dias).

· Após: *Mercurius solubilis 20 CH* (1 vez / dia 15 dias).

14/03/97: Em 07/02/97, Prolactina 19.

Em 20/02/97, Prolactina 21,1 (3-20).

Até 07/02/96, esteve tomando *Arsenicum album 12 Ch* alternado com *Pulsatilla 12 Ch*.

Após exame (19,0), tomou *Phosphorus 20 Ch* e repetiu exame (21,1).

Depois, tomou *Mercurius solubilis 20 Ch*

· Aguardo exame.

· Reiniciar *Arsenicum album 12 CH* alternado com *Pulsatilla 12 CH*.

4º Caso: **D.B., 35 anos**

16/12/96: Veio à consulta com história de Hiperprolactinemia diagnosticada por outra médica, a qual lhe receitou Bromocriptina (Bagrenã). A paciente não o tolerou por mais de 1 dia, devido aos efeitos colaterais (náuseas, vômitos, etc.).

Em 12/11/96, Prolactina 21,0 (3,5-16).

Em 22/11/96, Prolactina pool 26,8 (3,5-16).

· *Arsenicum album 6 CH* (2 vezes / dia 15 dias).

· *Pulsatilla 6 CH* (2 vezes/dia 15 dias).

10/01/97: Em 17/12/96, Prolactina 6,0

Em 06/01/97, Prolactina 28,9

· *Mercurius solubilis 9CH* (2 vezes/dia 15 dias).

· Após: *Pulsatilla 9 CH* (2 vezes/dia 15 dias).

18/02/97: Em 06/02/97, Prolactina 14,3

· *Mercurius solubilis 12CH* (1 vez/dia 15 dias).

24/03/97: Em 20/03/97, Prolactina 9,3.

· Alta do tratamento.

5º Caso:

MTF., 34 anos

24/01/91: Em 10/01/91, Prolactina 39,0

· Parlodel

14/02/91: Em 30/01/91, RX sela túrcica normal.

18/03/91: Em 08/03/91, Prolactina 3,0

25/04/91: Em 06/04/91, Prolactina 20,0

19/11/91: Em 05/11/91, Prolactina 15,2

23/12/91: Em 18/12/91, Prolactina 25,0

18/02/92: Em 28/01/92, Prolactina 100,0

· Parlodel

09/12/93: Em 01/12 93, Prolactina 21,0

12/12/94: Em 24/11/94, Prolactina 8,0

30/01/96: Em 16/01/96, Prolactina 61,0

· *Rhus toxicodendron 6 CH* (2 vezes / dia 15 dias)

· *Arsenicum album 6 CH* (2 vezes/dia 15 dias)

25/03/96: Em 08/03/96, Prolactina 11,0

07/10/96: Em 27/05/96, Prolactina 13,6

24/10/96: Em 15/10/96, Prolactina 22,0

· *Phosphorus 200 CH* (dose única)

· *Arsenicum album 12 CH* (1 vez / dia 15 dias)

· Após: *Pulsatilla 12 CH* (1 vez / dia 15 dias)

02/12/96: Em 23/11/96, Prolactina 11,0

17/03/97: Em 04/03/97, Prolactina 10,9

6º Caso:

T.E.MR., 52 anos

03/09/97: Em exames de rotina (01/09/97), constatamos:

Prolactina 29,4 - FSH 43 (menopausa 23-167) - LH 28,2 (menopausa 7-47) - Progesterona 1,0 (menopausa 0-0,2) - Estradiol 66 (menopausa <14).

· *Pulsatilla 200 CH* (dose única).

18/09/97: Em 05/09/97: RX sela túrcica normal.

Em 16/09/97: Prolactina 12,0.

Conclusão

Concluimos que, a Homeopatia é uma alternativa eficaz no tratamento da Hiperprolactinemia e, além disso tem vantagens sobre o tratamento alopático com Bromocriptina: é um tratamento mais barato e isento dos efeitos colaterais que a referida droga apresenta com frequência.

Referências

1. FREITAS, F.E. - Rotinas em Ginecologia. Porto Alegre: Editora Artes Médicas, 1993. 254 p.
2. JONES, JR.; HOWARD, W.; JONES; GEORGEANNA

- SEEGAR, Novak - Tratado de Ginecologia. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1983. 10 ed. 733 p.
3. KENT, J.T. - Repertory of the Homeopathic Materia Medica and a Word Index. New Delhi: B. Jain Publishers Pvt., 1993. 1455 p.
4. PECKHAM, BEN M.; SHAPIRO; SANDER, S. - Sinais e Sintomas em Ginecologia. São Paulo: Editora Harper & Row do Brasil, 1986. 502 p.
5. PUSTIGLIONE, M.; CARILLO JR.; ROMEU. - Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann. São Paulo: Rumo Gráfica Editora, 1994. 205 p.
6. VIJNOWSKI, B. - Tratado de Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Gráfica Editora, 1992. Vol. 1, 2 e 3. 790 p., 551 p. e 695 p.